

Sehen Lernen. Bildkompetenz zwischen Mensch und Maschine

Kipke, Marta

marta.kipke@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0130-261X

Forster, Firmin

firmin.forster@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland

Wilhelm, Alexander Eric

a.wilhelm01@stud.uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland

Langner, Martin

martin.langner@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6109-4878

Einleitung

Viele Bilder sind für entsprechend sozialisierte Personengruppen intuitiv verständlich. Betrachtet man beispielsweise ein monochromes, dunkel gehaltenes Filmplakat, das von der charakteristischen Linienführung älterer Kameraaufnahmen texturiert wird, und bemerkt man außerdem die dunkle Schattengestalt, die nebelhaft im Hintergrund angedeutet ist, so wird den meisten Betrachtenden deutlich: Der beworbene Film ist ein Horrorfilm (Haidegger, 2017). Genau genommen ein Found-Footage-Horrorfilm: Lake Mungo (2008). Dies ist nur ein Beispiel aus dem Alltag, das die Wirkmacht und Sprache von Bildern verdeutlicht. Nicht verwunderlich ist es demnach, dass in Zeiten von Bildgeneratoren und Deepfakes die suggestive Evidenz von Bildern in den Medien zunehmend instrumentalisiert wird und Unsicherheit in der Gesellschaft hervorruft. Sei es in der Werbung, der Politik oder in sozialen Medien. Vor diesem Hintergrund steht in *Sehen Lernen* die Vermittlung von Bild- und KI-Kompetenzen im Zentrum, welche den Studierenden die Sicherheit geben soll, kritisch und reflektiert mit digitalen Bildern und künstlicher Intelligenz umzugehen. Darüber hinaus werden auch die positiven Möglichkeiten von KI für die geisteswissenschaftliche Erkundung visueller Phänomene herausgestellt.

Projektziele

Das Ziel des Projekts ist es also, Studierenden anhand ausgewählter Beispiele Bild-, Medien-, und KI-Kompetenzen zu vermitteln. Damit steht *Sehen Lernen* nicht allein da: Neben anderen Projekten, wie etwa *KI für alle!*¹ oder *Quadrige*² baut es auch auf den Erkenntnissen auf, die zum Beispiel beim Einsatz von Computer Vision im kunsthistorischen Studium gemacht wurden (Bell 2022). Dabei zeichnet sich *Sehen Lernen* durch seine breite Zielgruppe Studierender unterschiedlicher Fakultäten aus und durch den niedrigschwelligen Zugang, da weder Programmierkenntnisse noch Bildkompetenzen vorausgesetzt werden.

Für *Sehen Lernen* wird auf dem Handbuch „Visual Methodologies“ von Gillian Rose (Rose, 2023) aufgebaut, um komparatistische und analytische Verfahren, sowie theoretische Kenntnisse zu den Eigenheiten visueller Medien zu vermitteln. Der Kern der Vermittlungsstrategie ist es, dass Studierende zunächst ein analoges und intuitives Bildverstehen an sich selbst erlernen, um ihre eigene Seherfahrung anschließend mit Algorithmen der Bildverarbeitung zu vergleichen und dabei ein Verständnis für statistische Verfahren und algorithmisches Denken zu entwickeln. Diese Erfahrung wird jeweils als Ausgangspunkt genutzt, um Grundlagen des maschinellen Lernens und ihre Auswirkungen auf den (Studien)alltag auf leicht verständliche Weise zu vermitteln. Daneben wird auch eine Sammlung von Ressourcen bereitgestellt, die unterschiedliche bestehende KI-Modelle, Datensätze und Tools umfasst und somit einen ersten Anlaufpunkt für selbstständige Projekte bietet.

Erster Block: Grundlagen am Beispiel von Filmplakaten

Der erste Block der Einheiten dient dazu, zunächst spezifische Bildeigenschaften und die Grundlagen maschinellen Lernens anhand einer einheitlichen Fallstudie zu vermitteln. Aufgrund ihrer Nähe zum Alltag der Studierenden wurden Filmplakate als Anwendungsfall gewählt. Sie bieten außerdem einen Ansatzpunkt zur Auseinandersetzung mit aktueller Forschung, da bereits eine Beispielstudie des Distant Viewing existiert, in der die Verwendung spezifischer Farben innerhalb unterschiedlichen Filmgenres untersucht werden (Arnold und Tilton, 2023).

In diesem Block lernen die Studierenden spezifische Bildeigenschaften zu operationalisieren, wie zum Beispiel Farbverteilung oder Komposition. Die Grundlagen von überwachtem und unüberwachtem Lernen werden zunächst an Beispielen traditionellen Maschinellen Lernens (z. B. Regression, Clustering) vermittelt, ehe zum Abschluss auch Verfahren des Deep Learning und Image Embeddings erläutert werden. Dabei werden sowohl aus der Perspektive des Trainings eines neuronalen Netzes als auch aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive Kategorien wie ‚Farbe‘ und ‚Genre‘ reflektiert.

Zweiter Block: Vertiefung und Transfer

Im zweiten Block werden weiterführende Verfahren des Deep Learnings anhand von Fallstudien verschiedener Anwendungsfächer behandelt. Hier werden neben weiteren Aufgaben der Bildklassifikation auch Pose-Detection und -Estimation sowie Object-Detection beleuchtet. Dabei werden in einer explorativen und experimentellen Herangehensweise ludische Reize gegeben, sich mit KI-basierten Prozessen und Erzeugnissen auseinanderzusetzen und zugleich die kritische, hermeneutisch-argumentative Kompetenz zu stärken.

Die unterschiedlichen Fallstudien sollen dabei die Fähigkeit der Studierenden trainieren, den Transfer auf andere Materialgruppen durchzuführen und die Kompetenz zu entwickeln, in selbst erstellten Datensätzen digitale Methoden zu verwenden. Im Falle des überwachten Lernens steht die Zusammensetzung der Datensätze und der Abgleich von Eingangs- und Ausgangsgrößen im Mittelpunkt, während die Studierenden bei unüberwachten Verfahren lernen, selbstständig Zusammenhänge in Datensätzen zu finden und vor dem Hintergrund der Methoden auf ihren Mehrwert für die geisteswissenschaftliche Fragestellung zu reflektieren. Als finaler Ausblick bietet Bildgeneration einen besonderen Anwendungsfall, der zusätzlich die kritische Medienkompetenz im (wissenschaftlichen) Alltag stärken soll.

Reichweite und Zielgruppe

Die Einheiten werden eng in Zusammenarbeit mit den Studierenden entwickelt, die in unterschiedlichen Lernveranstaltungen die bestehenden Einheiten evaluieren, aber auch innerhalb von Projektarbeiten selbstständige Fallstudien durchführen. Das Angebot richtet sich fakultätsweit an der Georg-August-Universität als Schlüsselkompetenzmodul, die Inhalte sind darüber hinaus auf einer eigens dafür entworfenen Webseite frei verfügbar: <https://sehenlernen.uni-goettingen.de>.

Fußnoten

1. <https://www.heicad.hhu.de/lehre/ki-fuer-alle>
2. <https://github.com/quadriga-dk>

Bibliographie

Arnold, Taylor, und Lauren Tilton. 2023. Distant Viewing: Computational Exploration of Digital Images. Cambridge: The MIT Press <https://doi.org/10.7551/mitpress/14046.001.0001>.

Bell, Peter. 2022. Computer Vision und Visualisierung als didaktische Instrumente in der Kunstgeschichte,

In *Lehrmedien der Kunstgeschichte: Geschichte und Perspektiven kunsthistorischer Medienpraxis* 384-40, hg. von Hubert Locher und Maria Männig. Berlin, Boston: Deutscher Kunstverlag (DKV), <https://doi.org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1515/9783422986251-023>

Haidegger, Ingrid. 2017. Watch It! Movie Posters as Marketing Tools and Genre Indicators. Film and Television Studies. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Rose, Gillian. 2023. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, London: Sage.